

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ»
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Гданський Університет (Польща)
Поморський університет у Слупську (Польща)
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства НААН
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Комунальний заклад вищої освіти
«Вінницька академія безперервної освіти»
Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної
освіти» Дніпропетровської обласної ради
Комунальний заклад
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Львівський національний університет ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С. З. Гжицького
Національна академія Національної гвардії України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Національний університет цивільного захисту України
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Хмельницький університет управління та права
імені Леоніда Юзькова
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

III Всеукраїнської науково-практичної конференції
«ЕКОНОМІКА ТА ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ:
НОВІ ВИКЛИКИ ТА РІШЕННЯ»

11-12 червня 2026 року
м. Харків

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ»
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ**

ЕКОНОМІКА ТА ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА РІШЕННЯ

**МАТЕРІАЛИ
III Всеукраїнської науково-практичної конференції
11-12 червня 2026 року**

Харків 2026

Економіка та публічне управління: нові виклики та рішення: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 11–12 червня 2026 р.) / за заг. ред. С. М. Домбровської. Харків : Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут», 2026. 823 с.

Редакційна колегія:

ДОМБРОВСЬКА Світлана Миколаївна – доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України, проректор з наукової роботи Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут»;

ШВЕДУН Вікторія Олександрівна – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри економіки та публічного управління Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут»;

ЛЕБЕДЧЕНКО Віра Віталіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та публічного управління Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут»;

ТЮРІНА Діна Миколаївна – доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економіки та публічного управління Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут»;

КАРПЕКО Надія Миколаївна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри економіки та публічного управління Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут».

У матеріалах III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економіка та публічне управління: нові виклики та рішення» висвітлено результати наукових досліджень з актуальних проблем економіки, публічного управління та адміністрування, державної політики, регіонального розвитку, цифрової трансформації, забезпечення національної та економічної безпеки, відновлення територіальних громад, розвитку людського капіталу, соціально-економічних процесів в умовах воєнного стану та повоєнної відбудови України, а також сучасних тенденцій розвитку освіти, науки, інновацій та підприємництва.

Для наукових і науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, фахівців-практиків, громадських діячів та всіх, хто цікавиться проблемами розвитку економіки та публічного управління.

Матеріали конференції друкуються в авторській редакції. Відповідальність за зміст, достовірність наведених фактів, статистичних даних, цитат, власних назв та інших відомостей несуть автори.

31. <i>Сокол І. В.</i> МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ	631
32. <i>Тіхонов А. М., Устюжанінова О. Т.</i> ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК ЕЛЕМЕНТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ	633
33. <i>Фалюш В. В.</i> ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ІНФРАСТРУКТУРНИМИ ПРОЄКТАМИ.....	637
34. <i>Фролова М. Е.</i> ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ.....	639
35. <i>Щепанський Е. В., Захарченко О.</i> СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ.....	642

СЕКЦІЯ ІV. ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: ВИКЛИКИ, МОЖЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ

1. <i>Hretska N.</i> , DIGITAL INNOVATION AND THE EFFICIENCY–SUSTAINABILITY TRADE-OFF IN THE AGRI-FOOD SECTOR.....	646
2. <i>Kulikov O.P.</i> DEVELOPING A MOTIVATION SYSTEM FOR INNOVATION IN UKRAINE’S CONSTRUCTION SECTOR	647
3. <i>Аболмасов П.О., Височин І.В.</i> ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ	649
4. <i>Бастєєва Н. Р., Мельник Л. Л.</i> ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА.....	652
5. <i>Берладинюк Є. В., Остап’як В. І.</i> ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНІ ІНСТИТУТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ	655
6. <i>Біловодська О.А., Шпак М.О.</i> СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТРИК ВЕБ-АНАЛІТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ КОРПОРАТИВНИХ САЙТІВ.....	658
7. <i>Бортник К. В., Гановський В. Л.</i> ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ФАКТОР ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ.....	662
8. <i>Виниченко В.П., Сологуб М. П.</i> ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ.....	665
9. <i>Гавриш П. А.</i> АДАПТАЦІЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО УМОВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ	668
10. <i>Гайворонський Б. О., Ревенко Д. С.</i> МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА.....	671
11. <i>Гарасєва М.Б., Дяченко С.А.</i> ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ	

**ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРИТИЧНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК ЕЛЕМЕНТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ**

Тіхонов А. М., здобувач першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти,
лауреат Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт зі спеціальності «Право»,
експерт Національного агентства
із забезпечення якості вищої освіти,
*Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, Україна*

Науковий керівник: **Устюжанінова О. Т.**, канд. юридич. наук,
доцент кафедри права,
*Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, Україна*

Повномасштабна військова агресія Російської Федерації спричинила тектонічні зрушення в архітектурі національної безпеки України. Систематичні й цілеспрямовані ракетно-дронові атаки на енергетичні, транспортні, комунікаційні та фінансові системи виявили новий вимір уразливості держави. Захист критичної інфраструктури перестав бути вузькофаховою проблемою безпекознавців – він перетворився на центральне питання виживання країни. Указ Президента України № 695/2023 закріпив перехід від застарілих методів точкової фізичної охорони окремих об'єктів до комплексної концепції національної стійкості [1]. Саме цей акт став відправною точкою для переосмислення всієї системи правового регулювання, яка має забезпечувати не лише статичну безпеку, а й динамічну спроможність критичних об'єктів витримувати удари, безперервно надавати життєво важливі послуги й оперативно відновлювати штатну роботу після руйнувань.

Фундаментальне значення для системи захисту критичної інфраструктури має точність та узгодженість термінології. Базовий Закон України «Про критичну інфраструктуру» № 1882-IX визначає критичну інфраструктуру як сукупність об'єктів, систем, мереж, порушення функціонування яких завдає шкоди життєво важливим національним інтересам [2]. Водночас стаття 3 обмежує дію закону «мирним часом», що породжує небезпечну правову колізію: під час воєнного стану відносини у сфері захисту критичної інфраструктури цим законом не регулюються, хоча управління безпековими процесами переходить під юрисдикцію військового командування. Як наслідок – система позбавляється єдиного наскрізного правового режиму [3, с. 177–178]. У науковій літературі небезпідставно наголошується на необхідності термінового виключення застереження «у мирний час» із тексту закону. Тільки так можна створити безперервний правовий механізм, що діятиме незалежно від стану мирного часу,

готовності, воєнного стану чи повоєнного відновлення [4]. І це не просто технічний недолік, а концептуальна вада, яка підриває цілісність правового регулювання. Адже об'єкти критичної інфраструктури потребують захисту в будь-яких умовах, а особливо – під час збройного конфлікту.

Подальший розвиток термінологічного апарату пов'язаний з імплементацією європейських стандартів. Законопроект № 12208 пропонує змістити акцент із захисту фізичних об'єктів на стійкість операторів [5]. Замість розмитого поняття «кризова ситуація» запроваджується чітка категорія «інцидент критичної інфраструктури», яка охоплює події як ненавмисного, так і навмисного характеру. Це дає змогу диференціювати плани реагування. Оновлюється й дефініція життєво важливих послуг: до управлінських, соціальних та економічних процесів додаються безпека, здоров'я та навколишнє середовище. Таке розширення гармонізує термінологію з Директивою ЄС CER 2022/2557. Крім того, з'являються категорії відповідальних осіб – оператора, оператора з комунікацій, постачальника, – які персоніфікують обов'язки та зменшують ризики неналежного виконання урядових розпоряджень.

Система правового регулювання захисту критичної інфраструктури має складну ієрархічну будову. Конституція України закладає обов'язок держави захищати суверенітет, територіальну цілісність і безпеку громадян – це легітимна основа для запровадження спеціальних правових режимів. Закон «Про національну безпеку України» розглядає захист критичної інфраструктури як складову протидії гібридним і воєнним загрозам. Урядовий рівень представлений масивом підзаконних актів, які деталізують механізми категоризації об'єктів, моніторинг рівня безпеки та регламенти обміну чутливою інформацією. В умовах воєнного стану повноваження уповноваженого органу тимчасово здійснює Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язок), яка набула статусу першого реального координатора системи: веде реєстр об'єктів, оцінює ризики, координує діяльність міністерств та операторів [3, с. 180–181]. Поруч із нею діють секторальні органи, а правоохоронний та військовий блок розподіляє компетенцію щодо контррозвідувального захисту, фізичної охорони об'єктів і кібербезпеки.

Потужним імпульсом для зміцнення кібербезпеки критичної інфраструктури стало прийняття Закону № 4336-IX [6]. Для державних органів запроваджено обов'язкове створення окремого підрозділу кіберзахисту на чолі з керівником (CISO). Його кандидатура проходить спецперевірку СБУ та затверджується Держспецзв'язком. Органи місцевого самоврядування зобов'язані призначити відповідальну особу – також із перевіркою. Суворо заборонено суміщення ролей CISO та керівника з цифрової трансформації. Запроваджено обов'язкову атестацію фахівців із кібербезпеки та регулярні стрес-тести систем відновлення. Диференційовані строки повідомлення про інциденти (24 години – для раннього сповіщення, 72 години – для детального звіту, 30 днів – для фінального аналізу першопричин) сприяють інтеграції України до European CSIRT network. У такий спосіб кіберзахист критичної інфраструктури переходить у режим безперервної бойової готовності.

Чинна система відповідальності за порушення у сфері захисту критичної інфраструктури є вкрай неефективною: вона обмежується незначними адміністративними штрафами, а базовий закон містить лише абстрактну відсильну норму, що фактично залишає серйозні порушення безкарними [3, с. 181]. Для виправлення ситуації необхідно: по-перше, запровадити оборотні штрафи у відсотках від річного доходу операторів (до 5 % для об'єктів II категорії критичності, до 2 % – III, до 1 % – IV); по-друге, встановити персональну адміністративну відповідальність керівників та CISO за приховування інцидентів; по-третє, криміналізувати умисне нехтування вимогами безпеки критичної інфраструктури, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. Особливої уваги потребує вже наявний, але недостатньо жорсткий механізм відповідальності за фіксацію та поширення інформації про оборонні системи і стан критичної інфраструктури під час воєнних дій. Доцільно посилити покарання за такі дії, передбачивши позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, що відповідатиме рівню суспільної небезпеки цих діянь в умовах збройного конфлікту.

Водночас відповідальність без ресурсу для відновлення перетворюється на пусту вимогу. Повномасштабна війна завдала критичній інфраструктурі колосальних збитків, а потреби на відбудову протягом наступного десятиліття оцінюються у сотні мільярдів доларів, з якими державний бюджет самотужки не впорається. Саме тому публічно-приватне партнерство постає безальтернативним механізмом модернізації захисту об'єктів. Новий Закон «Про публічно-приватне партнерство» № 4510-IX розширює коло публічних партнерів за рахунок державних підприємств та акціонерних товариств – Укренерго, Нафтогазу, Укрзалізниці, – що дає змогу залучати кошти безпосередньо в операторів критичної інфраструктури [7]. Для проєктів відбудови вводиться спрощена процедура ухвалення рішення – 45 днів замість 90. Передбачено також державні гранти, гарантування попиту та спільне співфінансування. Ключовою гарантією для інвестора є принцип повної стабільності законодавства на дату укладення контракту та компенсація втрат приватного партнера – це вирішальний чинник для великих міжнародних інвесторів.

Підсумовуючи, виділимо головне. Найперше – обмеження дії Закону «Про критичну інфраструктуру» мирним часом давно перетворилося на анахронізм, який заважає вибудувати єдиний правовий режим. Прибрати це застереження потрібно не колись, а вже зараз, інакше в момент найгострішої кризи система лишається без чітких законодавчих орієнтирів.

По-друге, розмови про системність так і залишаються розмовами, поки ми не матимемо спільного термінологічного каркаса. Узгоджені з європейською практикою дефініції – це не бюрократична забаганка, а спосіб зробити реагування швидким, а правозастосування передбачуваним.

Не менш важливо не залишати інституційне питання на повоєнний період. Зараз координацію тимчасово здійснює Держспецзв'язок, і це дало поштовх, але закріплювати постійний центр відповідальності треба без зволікань. Розпорошеність повноважень під час війни – ризик, який рано чи пізно проявиться.

І нарешті – жодна, навіть найжорсткіша, відповідальність не запрацює без фінансового підґрунтя. Суворі санкції мають іти в парі з дієвими механізмами залучення коштів, насамперед через публічно-приватне партнерство. Саме такий баланс – невідворотність покарання плюс гнучкі інструменти фінансування – здатен утримати систему захисту критичної інфраструктури в будь-яких безпекових умовах.

Література

1. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 жовтня 2023 року «Про організацію захисту та забезпечення безпеки функціонування об'єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій» : Указ Президента України від 17.10.2023 № 695/2023. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/6952023-48573>

2. Про критичну інфраструктуру : Закон України від 16.11.2021 № 1882-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20>

3. Ковальчук А. Т. Система правового регулювання захисту об'єктів критичної інфраструктури в Україні: сучасний стан та напрями удосконалення. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія ПРАВО. 2025. Вип. 90, ч. 5. С. 172–184. DOI: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.90.5.21>

4. Богдан Б. В. Актуальні питання нормативно-правового регулювання захисту критичної інфраструктури в умовах воєнного стану в Україні. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування. 2022. № 6. С. 01–09. DOI: <https://doi.org/10.54929/2786-5746-2022-6-01-09>

5. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про критичну інфраструктуру» щодо імплементації положень Директиви Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2022/2557 від 14 грудня 2022 року про стійкість критично важливих об'єктів та скасування Директиви Ради 2008/114/ЄС : законопроект № 12208 від 14.11.2024 р. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/45218>

6. Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформації та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, об'єктів критичної інформаційної інфраструктури та удосконалення національної системи реагування на кіберінциденти : Закон України від 27.03.2025 № 4336-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4336-20>

7. Про публічно-приватне партнерство : Закон України від 19.06.2025 № 4510-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4510-20>

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

ЕКОНОМІКА ТА ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА РІШЕННЯ

*Матеріали
III Всеукраїнської науково-практичної конференції*

11-12 червня 2026 року

Відповідальна за формування збірника: доцент кафедри економіки та публічного управління Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут», канд. екон. наук, доцен Лебедченко В. В.

Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»
Кафедри економіки та публічного управління
Адреса: м. Харків, вул. Вадима Манька, 17
Україна 61070
k601@khai.edu